

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangribergan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Nyutonova Xilola Lochinbekovna,

Urganch davlat universiteti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrasi o‘qituvchisi

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028824>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jadid adabiyotining yirik vakillaridan biri Mahmudxo‘ja Behbudiying “Padarkush” dramasi tahlil qilingan. Undagi badiiy obrazlar izohga tortilgan. Hozirgi kundagi sharqona odatlarimiz bilan o‘zaro solishtiriladi, asarda har bir shaxsni ilm-ma‘rifatli bo‘lishi, barkamol shaxs bo‘lib tarkib topishida ta‘lim-tarbiyaning o‘rni katta ekanligi alohida ta‘kidlab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: jadid, ijtimoiy-siyosiy, demokratik, dramaturg, publisist, jamoat arbobi, Samarqand, Boy, Toshmurod, Domla, Ziyoli, Tangriqul, Artun, ma‘rifatparvar, jadidchilik, axloq, obro‘, din, satsiolistik partiya, anarxik boshqaruv, hurfikr, jamiyat, yozuvchi, teatr, sahna, ma‘rifatsizlik, qotil, ta‘lim, tarbiya, madaniyat, renessans poydevori, tasavvur, bilim, komillik, xonavayron, bewatan, kamolot, qo‘pollik, ziddiyat, do‘st, o‘g‘rilik, yangilik.

Newtonova Khilola Lochinbekovna,

Teacher of the Department of

“Pedagogy and Psychology”,

Urganch State University

PEDAGOGICAL ANALYSIS OF MAHMUDHOJA BEHBUDI’S WORK “PADARKUSH”

ABSTRACT

This article analyzes the drama “Padarkush” by Mahmudhoja Behbudi, one of the great representatives of Jadid literature. The artistic images in it are explained. Contrasted with our present-day oriental customs. In the work, it is emphasized that education plays an important role in making every person knowledgeable and a well-rounded person.

Key words: modern, socio-political, democratic, playwright, publicist, public figure, Samarkand, Boy, Tashmurad, Teacher, Intellectual. Thank god, Artun, enlightened, modernism, morals, reputation, religion, socialist party, anarchic rule, superstition, society, writer, theater, stage, ignorance, murderer, education, training, culture, foundation of renaissance, imagination, knowledge, perfection, ruin, maturity, rudeness, conflict, friend, theft, news.

Ньютонова Хилола Лочинбековна,

Ургенчский государственный университет

Преподаватель кафедры “Педагогика и психологии”

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАХМУДХОДЖИ БЕХБУДИ “ПАДАРКУШ”

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется драма “Падаркуш” Махмудходжи Бехбуди, одного из крупнейших представителей джадидской литературы. Объясняются художественные образы в ней. В отличие от наших современных восточных обычаев. В работе подчеркивается, что образование играет важную роль в том, чтобы сделать каждого человека знающим и всесторонне развитым человеком.

Ключевые слова: современный, общественно-политический, демократический, драматург, публицист, общественный деятель, Самарканд, Бой, Ташмурад, Учитель, разумный, Артун, Просвещенный, модернизм, мораль, репутация, религия, социология, партия, анархическое правление, суеверие, общество, писатель, театр, сцена, непросвещенность, убийца, образование, обучение, культура, основа возрождения, воображение, знание, совершенство, разорение, зрелость, грубость, конфликт, друг, кража, новости.

Jadid adabiyotining asoschilaridan bo'lgan Behbudiy Markaziy Osiyo ijodkorlari orasida birinchi milliy dramatik asar yaratdi. Ungacha mazkur hududda na turkiy, na forsiy tilda drama janrida birorta asar yaratilmagan edi. Bu Behbudiyning adabiyotga qo'shgan eng katta hissasi bo'ldi.

Edvort Olvort

“Ey Turkiston maorifi ishlarida bo'lg'on o'rtog' va o'g'onlarim! Men o'zim garchi bandi bo'lsam-da, sizlarni esimdand chiqarmayman va sizlarga vasiyat qilib o'taman! Sizlarga vasiyat qilaman: maorif yo'lida ishlay turg'on muallimlarning boshini silangizlar! Maorifga yordam etingiz! O'rtadan nifoqni ko'taringiz! Turkiston bolalarini ilmsiz qo'ymangizlar! Hammaga ozodlik yo'lini ko'rsatingizlar! Bizdek maorif qurbonlarini yo'qlangizlar! Ozodlikni tezlik ila yuzaga chiqaringizlar! Mumkin qadar ko'proq yangi maktablar ochish, shuningdek, maorif va xalq saodatini ta'minlash sohasida tinmay ishlash bizga eng yaxshi haykal bo'ladi!”

(Vasiyatnomadan)

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

“Padarkush” drammasi XX asrning boshlarida yaratilgan bo'lib, umumturkiston muammosi haqida yozilgan asar hisoblanadi. Asar qahramonlaridan biri – “Ziyoli” aytganidek: “Hozir yangi boshqa zamondir. Bu zamonda ilm va hunarsiz xalqning boyligi, axloq va obro'yi ham qo'ldan chiqar, hatto, dini ham zaif bo'lur”. Darhaqiqat, har zamonda ham ilm najot yo'li bo'lib kelgan. Asarning yozilish yillariga qaraydigan bo'lsak, o'lkada tubdan o'zgarishlar girdobida edi. Bir tamondan yemirilish ostonasida turgan Chor Russiyasi va unga muxolif bo'lgan “Ulyanov” boshchiligidagi sotsialistik partiya; Ammo afsuslar bo'lsinki, hali hamon Turkistonda yagona maslak g'oya ostida birlashish bo'lmagan.

“Qadimchilar” (mutaassib ulamolar) va yangicha hurfikrli jadid namoyondalari o'rtasida qarama-qarshiliklar kuzatildi. Bir tamon esa anarxik boshqaruv tizimini yoqlagan bo'lishsa, bir tamon esa yangicha xalqchil nisbatan hurfikrlikka asoslangan jamiyat tarafdori bo'lganlar. Jadidchilik harakati keng tus ola boshladi. Xalqni to'liqlantiruvchi kuchga aylandi. Gazeta, jurnal, teatr sohalari bu vazifani bajardilar. Yevropadan kirib kelgan drama janri ommalashib bordilar. Yozuvchilar tomonidan yaratilgan asarlar asosida teatr sahnalari qo'yildi. Biz ana o'shalar orasidan Mahbudxo'ja Behbudiyning “Padarkush” drammasini ko'rsatishimiz mumkin. Asar 1913-yil yozilib, o'sha yili sahna yuzini ko'rdi. Behbudiy bu asari orqali xalq hayotining eng chirkin hayotini aks ettirishga harakat qildi. Avvalo, yozuvchi jaholatga qarshi kurashish, ma'rifatsizlikni qoraladi. Asarda tilga olingan “Boy” obrazi orqali bu narsani yoritib berishga harakat qilib, ramziy ma'noda uning boyligi va o'tkinchi hayoti sababkim, uning valadi bo'lmish “Toshmurod” ota qotili, ya'ni padarkush bo'ladi. O'g'lining ta'lim-tarbiyasiga be'e'tibor, xudosi pul bo'lgan otaning ayanchli qismati edi.

Tarix sahnasida xonliklar davri qora bo'yoqlarda chirkin hayot tarzini ko'proq yodimizga tushadi. Asriy qoloqlik oqibati barchamizga ma'lum. Aksar aholi fuqarolarida bo'lganidek, "Boy" so'zi bilan aytganda: "Men o'zim besh vaqt namozni keraklik duolari ila bilurman. Shuning o'zi kifoya". Dinni faqatgina ibodat va to'rt-besh sura oyatidan iborat deb bilguvchilar kam emasdi. Shu sababli taraqqiyparvar jadidchilar dunyoning har bir nuqtasida bo'lib turgan yangilanish, texnik inqilobdan ta'sirlangan holda o'lka aholisining ahvoli maishati naqadar nochorligini his qilishardi. Asar so'ngida "Ziyoli" (asar qahramoni) millatdoshlariga yuzlanib: "Ilm va tarbiyasiz bolalarning oqibati shuldir. Bizlarni xonavayron, bachagiryon va bevtan bandi qilg'on tarbiyasizlik va jaholatdur. Modomiki, bizlar tarbiyasiz bolalarimizni o'qutmaymiz, bul tariqa yomon hodisalar va badbaxliklar oramizda doimo hukmfarmo bo'lsa kerak". Endi hozirgi kunimizga solishtirsak, to'g'ri, u davrdan hozirgi kunimizdan tubdan farq qilishi mumkin. Mustaqil davlat o'laroq o'z o'rnimiz bor. Hamma narsa qiyoslashdan nisbiylikda ayon bo'lgani singari fikrimizni dalillashga harakat qilamiz.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Milliy ma'naviyatimiz islom dini bilan uzviy bog'liq ekanini Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ham o'zlarining ko'plab nutqlarida ta'kidlab kelmoqdalar. Bu borada juda ko'plab amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Shunday ekan, barkamol avlodni ma'nan shakllangan qilib tarbiyalashda dinimizdagi mehr-oqibat, rahm-shavqat, doimo atrofimizdagi kishilardan xabar olib turish kabi xislatlarni yoshlarning qalbiga singdirib, shu asosida ulg'aytirmog'imiz zarur bo'ladi. Mustaqillik yillarida mamlakatimizning ma'naviy-ma'rifiy hayotning barcha sohalarida asrlarga tatigulik ishlar amalga oshirildi. Ilm-fan va ta'lim sohasida ilmiy tadqiqot ishlari bilan bir qatorda, istiqloq davri, uning keng imkoniyatlarini, mohiyatini aks ettiradigan asarlar yaratildi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi ziyolilarga – ilm-fan, adabiyot va san'at namoyandalariga erkin ijod qilish, xalq ruhini chuqur his etish orqali yuksak saviyada asarlar yozish imkonini berdi. Ayniqsa, diniy qadriyatlar, ularning hayotimizdagi o'rnini tadqiq qilishga bag'ishlangan ko'plab asarlar chop qilindi. Jumladan, islom tarixiga oid o'nlab kitob va risolalar o'zbek tilida kitobxonlarga taqdim qilindi.

Mamlakatimiz Birinchi Prezidenti I.Karimov hayotimizda dinning ahamiyati haqida gapirib, "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarida ta'kidlagani kabi: "Barchamizga yaxshi ma'lumki, din azaldan inson ma'naviyatining tarkibiy qismi sifatida odamzotning yuksak ideallari, haq va haqiqat, insof va adolat to'g'risidagi orzu-armonlarini o'zida mujassam etgan, ularni barqaror qoidalar shaklida mustahkamlab kelayotgan g'oya va qarashlarning yaxlit bir tizimidir". Istiqloq yillarida el-yurtimiz taqdiriga daxldor bo'lgan tarixiy adolatni tiklash, xalqimiz va millatimizning yaqin o'tmishidagi yopiq sahifalarni to'la ochib berish, shu tarixdan saboq chiqarib, bugungi va kelajak hayotimizga ongli qarashni shakllantirish, begunoh qurbon bo'lgan insonlar xotirasini abadiylashtirish biz uchun ham qarz, ham farz edi. Ayniqsa, bu borada tadqiqotlar olib borish ilmiy jamoatchilik zimmasidagi katta burch ekanini juda yaxshi ma'lum. Jadidlarning asarlarida diniy-ma'rifiy g'oyalar, jumladan, islom tarixini o'rganish masalasiga juda muhim jihat sifatida qaralgan.

Buyuk ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiy o'tgan asrning boshidayoq "Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur, zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga poymol bo'lur", degan haqqoniy fikrlar bilan Turkiston ong-u shu'urini uyg'otishga da'vat etgani bejiz emas, albatta. Ma'lumki, jamiyat taraqqiyoti, insoniyat tarixining porloq sahifalari ma'lum bir shaxslarning faoliyati ishlari bilan bog'liqdir. Ana shunday millat uchun qayg'urgan va kerak bo'lsa, jon fido qilgan insonlardan biri – Mahmudxo'ja Behbudiydir.

"Padarkush" so'zi ota qotili degan ma'noni anglatadi. Bu dramaning birinchi sahnalaridanoq tomoshabin ota va o'g'ilning ziddiyatli munosabatlariga guvoh bo'ladilar. Dramaturg asosiy e'tiborini jinoyatga, diniy urf-odatlariga xilof bo'lgan, biri ikkinchisiga bog'liq qator gunohlarga qaratadi. Ularning noxush, yomon oqibatlarini badiiy adabiyot xulosalari orqali yo'qotib bo'lmasligiga diqqatini qaratadi. Behbudiy ijtimoiy va siyosiy maqsadlarini asarga singdirish uchun qadim turkistonliklar amal qilgan adabiy o'yinlar, kinoya va qochiriqlar, ko'p ma'noli so'zlardan mahorat bilan foydalanadi. Behbudiy o'z yurtdoshlarini chinakam qotil kim va u nima uchun bu jinoyatga qo'l urgani haqida jiddiy o'ylab ko'rishga majbur qiladi.[5]

Yunon faylasufi Aristotel ta'kidlashicha: "davlat bolalari ideallarining o'zginasidir". Axborotlashuv davrida yashayabmiz, bu o'z o'rnida madaniyatlarning globallashuviga olib keldi.

Hayotni joʻn qabul qilish, yengiltabiatlik, taqlid qilish ommalashdi. Albatta, bu barchaga tegishli emas. Oʻz tarixiga bepisandlik bularning orasida eng yomonidir.

Shu sababli davlat rahbari Sh.M.Mirziyoyev tamonidan BMT minbaridan turib hozirgi kunda dunyo yoshlar soni 2 mlrd.ga yetgani ularning taʼlim-tarbiyasi aktual masala sifatida koʻtarib chiqdi. "Islom sivilizatsiyasi markazi" qurish bilan Oʻzbekistonning Uchunchi renessansga poydevor boʻlishini aytib oʻtdilar. Ajdodlarimizning boy diniy, ilmiy salohiyatidan unumli foydalanish kechiktirib boʻlmaydigan masala sifatida umummilliy harakatga aylandi. Rus mutafakkiri Chadayev: "Sogʻlom va teran fikrli avlod tarbiyasi shaxs namunasidadir". Maʼnaviyat, ilm esa aksari kitoblardadir. Kitobxonlik saviyamiz xalqaro reytinglikda qorongʻulikka shoʻngʻigan. Taʼlim va tarbiya ayni bir narsadir ularni ayro tasavvur qilish qiyin masala.

Ismoil Gaspirali yozganidek: "Bizlar taʼlimni tarbiyadan aslo ajratmaymiz, aksincha, taʼlim orqali tarbiyaga yaqinlashamiz". Shunday ekan, taʼlimni tarbiyadan tarbiyani taʼlimdan ajratish, xato talqin qilish xatarlidir. Tarbiya tarixiy sharoitlarda millat ongida shakllangan xalq ideologiyasidir. Taʼlim esa har zamonning taqozosi bilan yuzaga keladigan bilimlar manbayi. Ammo hamma zamon uchun taalluqli boʻlgan ilmlar ham mavjud. (Matematika, tibbiyot, astromiya va h.k). Bu asarda jamiyatning eng ogʻir nuqtasi ochib beriladi. Savotsizlik jinoyatga bosilgan ilk qadam ekanligini anglashimiz mumkin. "Padarkush" umumiy maʼnoda jamiyatning koʻzgusi desak mubolagʻa boʻlmaydi. Mahmudxoʻja Behbudiy mana shu koʻzguni sindirishlikni jamiyatga oʻrgatdi. Bundan tashqari, bu asarda boylarning oʻz manfaatlarini xalq manfaatlaridan ustun qoʻyajakligi yana bir bor oʻz tasdigʻini topdi. Xalqimizda mavjud boʻlgan va azal-azaldan qonimizga oʻtib kelayotgan tarbiya va taʼlimni oqsab qolganligini namayon qildi. Agar biz jamiyatda ilm-maʼrifatni rivojlantirmas ekanmiz, shu kabi "Padarkush"lar bizning jamiyatda yoʻq boʻlib ketmaydi.

Xuddi uzoq moziyda boʻlganidek, yaqin oʻtmishda ham xalqimiz orasidan koʻplab mashhur shoirlar, ulkan olimlar, xalqparvar va vatansevar kishilar yetishib chiqqan. Ular oʻz ijodlari bilan millat ijtimoiy tafakkuri taraqqiyotiga bebaho hissa qoʻshganlar. Ana shunday tafakkur taraqqiyotiga hissa qoʻshgan jurnalist va jamoat arbobi Mahmudxoʻja Behbudiydir. Mahmudxoʻja Behbudiy oʻzining "Padarkush" dramasi bilan oʻzbek adabiyotiga drama janrini olib kirganligi bilan ahamiyatli sanaladi. U Yassaviy avlodidan boʻlgan. Oʻn sakkiz yoshidan qozixonada mirzalik qiladi, qozi, muftiy darajasigacha koʻtarilgan.

Behbudiy yozgan asarlariga toʻxtalsak, aksariyat asarlari taʼlim-tarbiya tizimini yangicha usulda tashkil etib, rivojlantirishga qaratilgan. Behbudiy taʼlim tizimini mustahkam poydevor asosida qura olmaydigan jamiyatlarning taqdirini oʻzgartiruvchi bir qancha asarlar yaratdi, "Risolayi asbobi savod", "Savod chiqarish kitobi", "Risolai jugʻrofiya umroniy", "Qisqacha umumiy geografiya", "Kitobat ulbatfol", "Bolalar xati", "Amaliyoti islom", "Tarixi islom" kabi kitoblarni chop ettirdi. Behbudiy oʻz zamonasi yoshlariga murojaatida bunday yozadi: "Barchamizga oftob kabi ravshan va ayondirki, maktablar – taraqqiyotining boshlangʻichi, madaniyati va saodatning darvozasidir. Har millat eng avvalo maktablar ibtidoiysini zamoncha isloh etib koʻpaytirmaguncha taraqqiy yoʻliga kirib madaniyatdan foydalanmas". Mahmudxoʻja Behbudiy oʻz zamonasining yoshlarini shunchalar bilimli boʻlishini xohlagan ediki, uning tashabbusi bilan oʻz otasi sharafiga "Behbudiya kutubxonasi"ni tashkil qildi. Behbudiy, bundan tashqari, vatandoshlarining koʻproq maʼrifatli boʻlishi uchun roʻznoma va jurnallar nashrini yoʻlga qoʻyishda ishtirok etdi. Behbudiyning "Padarkush" pyesasini birinchi oʻzbek drama asari sifatida dramaturgiyaning keyingi rivoji uchun eshik ochdi, desak mubolagʻa boʻlmas. Uch parda, toʻrt manzarali dramatik senariy mazmunan sodda boʻlib, oʻqimagan, johil va nodon bolaning oʻz otasini oʻldirgani haqida.

Mahmudxoʻja Behbudiy "Padarkush" ("Oʻqimagan bolaning holi") dramasi yozish bilan adabiyotda oʻziga xos yangilik yaratdi. Avvalo, shuni aytish joizki, "Padarkush" dramasi inqilobiy gʻoyalar emas, maʼrifatchilik, komillik qarashlarini ilgari suradi. Pyesada chorizm mustamlakachilik siyosatini fosh etuvchi va qoralovchi fikr-mulohazalar yoʻq boʻlishiga qaramay, "Padarkush"ni sahnalashtirish oʻzi yaratilgan davrlarda ruxsat berilmagan. "Padarkush" asari yangi gʻoyani targʻib etishning yangi usuli sifatida yuzaga keldi. Jadidlarning qarashlarini ommaga taqdim etish uchun katta auditoriya kerak edi. Bunda barchaga birdek tanish, birdek qiziq hamda zoʻriqib oʻqilmaydigan asar ekaniga guvoh boʻlamiz. Shu bilan birga, tarbiyaviy ahamiyati bugungi kunimizda, taʼlim-

tarbiya, raqamli iqtisodiyot sharoitidagi ma'naviy qarashlar hamda kitobxonlik darz ketmasligi uchun dolzarb masalalar namoyoni, deb qabul qila olamiz.

Asar bosh qahramoni davrining befarq: “Bizlarni xonavayron ...bevatan va bandi qilg'on tarbiyasizlik va jaholatdir, bevatanlik, darbadarlik, jasorat, faqirlik, zarurat va xorliqlar... hammasi ilmsizlik va betarbiyalikning mevasi va natijasidir...”, degan yo'sinda bayon qiladi. Bizning nazarimizda, o'sha davr yoshlariga vatan tuyg'usi singishi kerak edi, buning uchun oila birinchi qadamdir. Oilada ilm-ma'rifatga e'tibor berilmagan sharoitda “padarkush”ga o'xshagan farzandlar jaholat botqog'iga tortilib boraveradilar [3-166 b]. Xalqimiz tomonidan “Qush uyasida ko'rganini qiladi” degan maqol bejiz keltirilmagan. Ma'rifatparvar Behbudiyning zamon ichra og'riqli tashvishi millatimiz yoshlarining o'z uylarida ma'rifat chirog'ini yoqishni istamaydigan ota-onalarga da'vat etgudek murojaati, deb ham tushunamiz ushbu pyesani.

Darhaqiqat, oilada ota-onaning ta'limga sarf qilingan sarmoyasi pirovardida farzandning kamoloti o'z natijasini berishi tabiiy. Ko'z oldimizga Boy obrazi orqali pul topishga, mol-dunyo to'plashga aqli yetgan, ammo farzand tabiyasi uchun vaqtini ham, moddiy imkoniyatini ham qizg'ongan johil, qoloq ota qiyofasi keladi. O'zining ham ilm va ma'rifatdan bexabarligi bois, Domlanning ham, Ziyolining ham nasihat va maslahatlariga quloq tutmaydi; savollariga qo'pollik bilan, beparvo, loqayd, hatto farzandini o'qitish masalasini jiddiy deb qabul qilmaydi. Boyning dunyoqarashini inson qadri ham, obro'-e'tibori ham boyluk bilan o'lchanadigan mavqe va badavlatligi tufayli hamma uni izzat-hurmat qiladi degan razilona qarash egallab olgan. Dramada boyning eng katta xatosi ziyoli kishining so'zlariga quloq solmasdan, quloq solsa ham, noilojlikdan, mudrab, o'z jigarbandining taqdiriga befarq qaraganidir. O'zbek xonadonlarida farzand otaga itoatkor bo'lishi kutiladi. Asar ziddiyatli harakatlarni o'zida jamlagan bo'lib, bir-biriga qarama-qarshilik, ma'rifatlilar bilan johillar, ilmlilar bilan ilmsizlar, ogohlar bilan loqaydlar o'rtasidagi kurash tarzida yoritib berilgan. Boyning arzandasi Toshmurod do'st kim, dushman kim – farqiga bormaydi. Shuning oqibatida Tangriqul bilan o'z uyiga o'g'rilikka borishga rozi bo'ladi. Maishatparast sheriklari bilan otasining sandiqdagi mol-mulkini o'marish yo'llarini rejalashtirib, ularni o'z uyiga boshlab boradi. O'g'rilik qilayotgan o'z farzandini sezgan otasini o'ldirib, pulini olib ketadi. Boyning arzandasi Toshmurot o'qimagani, ko'cha changitib yurgani sabab ham o'zidan “tajribali” o'g'rilarga ergashadi. Mavzuga diqqat qilinsa, oradan bir asrdan oldinroq vaqt o'tgan bo'lsa-da, ayni zamonamizda ham o'qimagani bois turli aldovlarga ishonib, oq-qorani ajratolmay kabih yo'llarga kirib qolayotgan yoshlar uchrayotgani fikrimizni dalillaydi. Drama xalqqa kuchli ta'sir ko'rsatdi. Dramadan ta'sirlanib Abdulla Qodiriy “Baxtsiz kuyov” pyesasini yozgani bizga ma'lum. Abdulla Qodiriy ilk pyesasini qanday yaratganini o'zi haqidagi xotiralardan bilib olishimiz mumkin.

TADQIQOT NATIJALARI.

Tadqiqot mavzusining o'rganilganlik darajasi. Hozirgi kunda “Usuli jadid” maktablarida diniy fanlarning o'qitilishi, ularning o'ziga xos xususiyatlari maxsus tadqiqot ob'ekti bo'lgan emas. XX asrning 80-yillari o'rtalaridan boshlangan demokratik oshkoralik va qayta qurish jadidchilik harakati haqida cheklangan holda bo'lsa ham ayrim haqiqatlarni aytish imkonini berdi.

Shu nuqtai nazardan, 1987-yilda O'zbekiston FA Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutida, 1989-yilda O'zFA va Yozuvchilar uyushmasi hamkorlikda Turkistonda jadidchilik harakatiga bag'ishlangan sobiq Ittifoq miqyosida ilmiy anjumanlar o'tkazildi. Ushbu yig'ilishlarda jadidchilik harakatini kompleks hamda ijtimoiy-gumanitar fanlar bo'yicha o'rganish kerakligi ta'kidlandi.

Vatanimiz mustaqillikka erishgandan keyingina ma'naviy-ma'rifiy hayotimizda jadidlarning o'rnini, xususan, islom tarixini o'rganishda ularning qarashlarini xolisona yoritib berish imkoniyatiga ega bo'ldik. Jadidlarning ma'rifiy faoliyati, uning tub mohiyati, ularning asarlaridagi diniy g'oyalar, xususan, islom tarixi haqida keng ko'lamda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Turkistondagi jadidlarning diniy-ma'rifiy faoliyatini o'rganish bilan chet ellarda nisbatan oldinroq shug'ullana boshlandi. Bu sohada amerikalik E.Olvort, E.Lazzerini ishlari ma'lum. Ayniqsa, XX asrning 80-yillaridan keyin turkiyalik Nodir Davlat, Ahad Andijon, yaponiyalik Xisao Komatsu, nemis tadqiqotchisi Ingeborg Baldauf, amerikalik Adib Xolid kabi olimlarning asarlari e'tiborga loyiq, ularning ba'zi asarlari o'zbek tilida ham nashr etildi. Jadidchilikni o'rganishda B.Qosimov,

S.Xolboev, Sh.Rizayev, B.Do'stqorayev kabilar o'rganib, shu to'g'risida ko'plab asarlar, maqolalar chop etishdi. Jumladan, Jadid ziyolilarining asarlari "Tanlangan asarlar" rukni ostida nashrdan chiqarildi. 1999-yilning 16-18-sentyabrida Toshkentda "XX asr boshida O'rta Osiyo: jadidchilik, muxtoriyatchilik, istiqlolchilik" mavzuida ancha e'tiborli xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Uning tashkilotchisi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi (hozirda Davlat boshqaruvi akademiyasi)ning tarix markazida turli mamlakatlardan kelgan yigirmadan ortiq mutaxassis olimlarning ma'ruzalari tinglandi. Ular orasida Ingeborg Baldauf, Adib Xolid, fransiyalik Shantal Kelkeji, italiyalik Marko Buttino, niderlandiyalik Turaj Atabaki kabi taniqli olimlar bor edi. O'zbek olimlaridan professorlar N.Karimov, B.Qosimov, B.Nazarov, H.Ziyoyev, dotsentlar Sh.Turdiyev, B.Do'stqorayev, Sh.Rizayev, N.Jabborov kabilar ma'ruzalari bilan ishtirok etdilar. Taassufki, bugungi kunda jadid ma'rifatchilarining asarlaridagi diniy-ma'rifiy qarashlarni o'rganish boshqa yo'nalishlarga nisbatan ortda qolmoqda. Ularning badiiy g'oyalari, tarixiy jihatlari o'z sohasi mutaxassislari tomonidan yaxshigina tadqiq qilinmoqda. Ammo islomshunos, dinshunos va tarixchi mutaxassislari jadid adabiyotida islom tarixining o'qitilishiga doir bironta maxsus yirik tadqiqot, monografik ishlanmalarni amalga oshirmaganlar. Tadqiqod bu boradagi izlanishlarning zaruratini yanada oshirib yuboradi. Ushbu asar 1911-yilda yozilgan. Oradan ikki yil o'tgach, ushbu asar kitob holatda chop etiladi. "Turon truppassi" 1914-1916-yillarda bu spektakl bilan butun Farg'ona vodiysini aylanib chiqdi. "Padarkush" Turkistonni junbushga keltirgan qirg'inbarot inqilob yillarida ham sahnadan tushmadi. Bir tomondan, millatni ma'rifat va taraqqiyot sari undashda buyuk rol o'ynagan bo'lsa, ikkinchi tomondan esa, professional o'zbek teatri va dramachiligining maydonga kelishi hamda taraqqiyotida muhim xizmat qildi" [2, 166].

"1913-yilda chiqqan "Padarkush" pyesasi ta'sirida "Baxtsiz kuyov" degan teatr kitobini yozib yuborg'onimni o'zim ham payqamay qoldim", degandi u 1915-yilda. Demak, mazkur dramatik asar g'oyasi, kompozitsiyasining ayrim xususiyatlari Behbudiy bilan hamfikir adiblar – Fitrat, Cho'lpon, Avloniy, Qodiriy ijodiga o'zining ta'sirini ko'rsatganidan dalolat beradi. "Padarkush" dramasi o'zbek teatri sahnasida qo'yilgan ilk senariy sifatida tarixga muhrlanganini eslatib o'tish joiz. Chunki "Jadid" arabcha so'z bo'lib, "yangi" degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun ham yangilik va islohotchilikka intiluvchi, yangilik yaratuvchi faoliyat bilan mashg'ul bo'lgan taraqqiyparvar, ilg'or ruhdagi milliy ziyolilar tarixda "jadid" degan nomga musharraf bo'ldilar. Ularning harakati esa jadidchilik deb nomlandi. Bu harakatning paydo bo'lishi bevosita o'sha davrdagi ichki muhit hamda tashqi xalqaro maydondagi ijtimoiy-siyosiy va demokratik yangilanishlar bilan bog'liq bo'ldi. "Jadidchilik g'oyalari erta bahorning shiddatli shamollari singari po'panak bosib, o'rta asrchilik turmushini eng pastki qatlamlarigacha ochib tashlanadi.

Xususan, jadidlarimiz millatning yashamog'i, taraqqiy topmog'i uchun, birinchi navbatda, ozod, mustaqil bo'lmog'i lozimligini anglab yetdilar va keng xalqni uyg'otishga alohida e'tibor berdilar" [1, 4]. Behbudiy Boy obrazi orqali pul, mol-dunyoga ega bo'lgan, ammo farzand tarbiyasi va ilmiga e'tibor bermagan kimsa sifatida aks ettiradi. Dramadagi boyning eng katta xatosi Ziyoli va Domlaning gapiga quloq solmaganligidadir. Asardagi domla va Ziyolining hayot yo'llari bir-biriga yaqin. Dramada ikki obraz xususiyatlari bir-biriga qarama-qarshi qo'yiladi. Domla va Ziyoli Boy, Toshmurod, Tangriqul, Toshmurod, Artun obrazlariga qarama-qarshi zidlangan tarzda ifodalanadi. Dramatik asar voqealarini o'zaro ziddiyat shakllantiradi. Bu vaziyatni ilmlilar va ilmsizlar o'rtasidagi kurash bilan izohlanadi.

"Bizlarni xonavayron, bachagiryon va bevatan-u bandi qilg'on tarbiyasizlik va jaholatdur; bevatanlik darbadarlik, asorat faqir va zarurat-u xorliklar hammasi ilmsizlik va betarbiyalikning mevasi va natijasidir". Behbudiyning bashorati orqali inson, faqat dunyoga taraqqiy qilgan xalq faqat ilm vositasi bilangina kamolotga erishishi mumkinligini anglaymiz.

Behbudiy siymosini Sadridin Ayniy, Hoji Muin, Laziz Azizzoda, Solih Qosimov, Ahmad Aliyev, Naim Karimov, Begali Qosimov, Sirojiddin Ahmedov, Sherali Turdiyev, Halim Sayyid, Normurod Avazov, Zebo Ahrorova kabi olimlarning maqola va xotiralari orqali yana-da teranroq kashf etamiz [3:45].

Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush" asari asosida barkamol yosh avlodni ta'limiy-tarbiyaviy kamolotini tarkib toptirish lozimligi alohida ahamiyat kasb etadi. Qachonki, o'qib bilim

olsak, shundagina hayot yo‘limiz saodatli, umrimiz oxirigacha rohat-farog‘atda o‘tadi. Shuni ham unutmashlik kerakki, farzandlar aynan ota-onasidan o‘rnak oladi. Bu hayotiy hikmatni Mahmudxo‘ja Behbudiy tengdoshimiz Toshmurod misolida bizga buni yetqazmoqchi bo‘lgan, albatta. Xulosa qilib aytganda, «Padarkush» dramasi ana shunday ilm-ma‘rifatga targ‘ib va tashviq qilish e‘tiboridan juda katta tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.

XULOSALAR.

Biz bir narsani yodimizdan chiqarmasligimiz kerak, mehnat-mashaqqatsiz hech qachon biror narsaga erisha olmaysiz. Qachonki, o‘qib bilim olsak, shundagina hayot yo‘limiz saodatli, umrimiz oxirigacha rohat-farog‘atda o‘tadi. Shuni ham unutmashlik kerakki, farzandlar aynan ota-onasidan o‘rnak oladi. Bu hayotiy hikmatni Mahmudxo‘ja Behbudiy tengdoshimiz Toshmurod misolida bizga buni yetqazmoqchi bo‘lgan, albatta. «Padarkush» dramasi ana shunday ilm-ma‘rifatga targ‘ib va tashviq qilish e‘tiboridan juda katta tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. “Padarkush”lar ko‘paymasligini, nafaqat “padarkush”lar, balki ilmsizlarning o‘zini kamaytirish kerak, deb hisoblaymiz. Buning uchun, moddiy boyliklar oldida ilm, ta‘lim, tarbiya qanchalik katta ma‘naviy mulk ekanligini anglay olmog‘imiz va o‘qituvchi-pedagog sifatida yosh avlodga anglata olmog‘imiz muhimdir.

Iqtiboslar/References/Сноски

1. B.Qosimov. Milliy uyg‘onish: jasorat, ma‘rifat, fidoyilik. –T.: Ma‘naviyat.
2. Begali Qosimov, Sharif Yusupov, Ulug‘bek Dolimov, Sunnat Axmedov. Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti. –T.: Ma‘naviyat, 2004.
3. B.To‘xliyev, B.Karimov, K.Usmonova. Adabiyot. –T.: 2017.
4. Б.Назаров, С.Мирвалиев, Б.Тухлиев. Адабиётшуносликка кириш. –T.: 2007.
5. O‘zbek adabiyoti. O‘rta maktablarning 11-sinfi uchun darslik. –T.: “O‘qituvchi”, 2004. – B.71
4. Saydulla Mirzayev, XX asr O‘zbek adabiyoti. - 2005.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HONEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000